

TURIZM INFRATUZILMASI SHAKLLANISHINING NAZARIY- USLUBIY JIHATLARI

Toyirova Amina Baxtisher qizi

Toshkent shahridagi “Alfraganus University” nodavlat oliy ta’lim tashkiloti Xalqaro turizm menejmenti kafedrasida tadqiqotchisi

ORCID: 0009-0000-960-2116

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13902008>

Annotatsiya. Ushbu maqolada xalqaro tajribani hisobga olgan holda O‘zbekistonda turizm infratuzilmasini shakllantirishning nazariy va uslubiy asoslari muhokama qilinadi. Mamlakatda turizm infratuzilmasining mavjud holati tahlil qilinadi, hududiy turizm va turizm infratuzilmasining asosiy tushunchalari ochib beriladi. Turizm infratuzilmasini rivojlantirishning muvaffaqiyatli xalqaro holatlarini o‘rganish asosida ushbu jarayonga ta’sir etuvchi asosiy omillar ta’kidlanadi. O‘zbekiston uchun turizm sohasi infratuzilmasini eng yaxshi jahon amaliyotlaridan foydalangan holda takomillashtirish bo‘yicha aniq tavsiyalar shakllantirilmoqda.

Kalit so‘zlar: turizm infratuzilmasi, hududiy turizm, turizm infratuzilmasini rivojlantirish, xalqaro tajriba, strategik yondashuv.

Аннотация. В данной статье рассматриваются теоретико-методологические основы формирования туристской инфраструктуры в Узбекистане с учетом международного опыта в этой сфере. Анализируется существующее состояние инфраструктуры туризма в стране, раскрываются ключевые понятия территориального туризма и туристской инфраструктуры. На основе изучения успешных международных кейсов развития инфраструктуры туризма выделяются основные факторы, оказывающие влияние на этот процесс. Формулируются конкретные рекомендации для Узбекистана по совершенствованию инфраструктуры сферы туризма с применением лучших мировых практик.

Ключевые слова: туристская инфраструктура, территориальный туризм, развитие инфраструктуры туризма, международный опыт, стратегический подход.

Abstract. This article examines the theoretical and methodological foundations of the formation of tourist infrastructure in Uzbekistan, taking into account international experience in this field. The current state of the tourism infrastructure in the country is analyzed, the key concepts of territorial tourism and tourist infrastructure are revealed. Based on the study of successful international cases of tourism infrastructure development, the main factors influencing this process are highlighted. Specific recommendations are formulated for Uzbekistan on improving the infrastructure of the tourism sector using the best international practices.

Keywords: tourism infrastructure, territorial tourism, tourism infrastructure development, international experience, strategic approach.

Muammoning qo‘yilishi. Turizm jahon iqtisodiyotining eng jadal rivojlanayotgan tarmoqlaridan biridir. Jahon sayyohlik tashkilotining prognozlariga ko‘ra, 2030-yilga kelib jahon sayyohlik bozori hajmi 1,8 milliardga yetadi. Turizmni rivojlantirish iqtisodiyotning tegishli sohalariga multiplikativ ta’sir ko‘rsatadi, xorijiy valyutaning kirib kelishiga, yangi ish o‘rinlarini yaratishga yordam beradi.

Mamlakatda turizmning rivojlanishiga ta’sir qiluvchi asosiy omillardan biri bu turizm infratuzilmasining holati. Turizm infratuzilmasi deganda turizm sohasi faoliyati uchun zarur

bo‘lgan inshootlar, binolar, tizimlar va xizmatlar majmui tushuniladi [1]. Turizm infratuzilmasini rivojlantirish turizm oqimlari va sohaga investitsiyalarni jalb qilish uchun zaruriy shartidir.

O‘zbekistonda turizm infratuzilmasini shakllantirish mavzusining dolzarbligi mamlakat iqtisodiy rivojlanishining strategik yo‘nalishlaridan biri sifatida turizmni rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishi bilan bog‘liq. O‘zbekistonda 2025-yilgacha turizmni rivojlantirishning uzoq muddatli strategiyasi ishlab chiqilgan va amalga oshirilmoqda. Biroq, respublikada mavjud turizm infratuzilmasi hali zamonaviy talablarga to‘liq javob bermaydi. Turizm infratuzilmasini rivojlantirishning ilg‘or xalqaro tajribasini o‘rganish va qo‘llash dolzarbdir.

So‘nggi tadqiqotlar va nashrlar tahlili. G.A.Karpovaning tadqiqotlari turizm infratuzilmasini rivojlantirishning mintaqaviy jihatlariga bag‘ishlangan. Uning asarlarida turistik infratuzilmani rejalashtirish va boshqarishning nazariy asoslari, uni rivojlantirishning mintaqaviy xususiyatlari yoritilgan [2].

T.I.Vlasova o‘z ishlarida turizm infratuzilmasining tarkibiy tuzilishi va bajaradigan funksiyalarini batafsil ko‘rib chiqadi. Olima turizm infratuzilmasini transport, yashash joylari, umumiy ovqatlanish, ko‘ngilochar va boshqa tarkibiy qismlarning yaxlit tizimi sifatida tahlil qiladi [3].

Yevropalik olimlar orasida J.R.Brent Ritchie va G.Crouch tadqiqotlari alohida ahamiyatga ega. J.R.Brent Ritchie turizm sohasida favqulodda vaziyatlarni boshqarish va tabiiy ofatlar oqibatlarini bartaraf etishda infratuzilmaning rolini o‘rgandi [5]. G.Crouch esa turizm raqobatbardoshlikni oshirishda infratuzilmaning ahamiyatini ko‘rsatib berdi va uni baholashning modellarini ishlab chiqdi [6].

O‘zbekistonlik tadqiqotchilardan R.X.Abdullayev mamlakatda turizm industriyasini rivojlantirish strategiyasi doirasida infratuzilmani takomillashtirishning ustuvor yo‘nalishlarini asoslab berdi [7]. B.T.Kushanov va S.B.Kodirovlar turizm-rekreasiya infratuzilmasini rivojlantirishning nazariy va amaliy jihatlarini tadqiq etishdi [8].

M.R.Boboyev esa turizm infratuzilmasini davlat-xususiy sheriklik asosida rivojlantirish kontseptsiyasini ishlab chiqdi va uning samaradorligini oshirish yo‘llarini ko‘rsatdi [9].

Bundan tashqari P.A.Snisarenkoning turizm infratuzilmasini mintaqaviy iqtisodiy integratsiyaning muhim omili sifatidagi tadqiqotlari ham e‘tiborga loyiq [4]. Yu.M.Iskakov esa o‘z ishlarida turizm infratuzilmasini rivojlantirishning huquqiy-me‘yoriy asoslarini takomillashtirish masalalariga e‘tibor qaratgan [10].

Umumiy qilib aytganda, ko‘rib chiqilgan mualliflarning tadqiqotlari turizm infratuzilmasining nazariy asoslarini chuqur anglash va uni rivojlantirishning samarali amaliy yechimlarini topishga qaratilgan. Ushbu ishlarning tahlili O‘zbekistonda turizm infratuzilmasini takomillashtirish uchun qimmatli nazariy-uslubiy asos bo‘lib xizmat qiladi.

Tadqiqot maqsadi turizm infratuzilmasining nazariy va uslubiy asoslari muhokama qilingan holda, turizm infratuzilmasining hozirgi holati tahlil qilish. Samarali natija bergan xalqaro tajribani hisobga olgan holda, O‘zbekistonning turizm infratuzilmasida uni qo‘llashni rivojlantiruvchi asosiy omillari keltirib o‘tish.

Asosiy tadqiqot materialining taqdimoti. Turizm infratuzilmasi shakllanishining nazariy-uslubiy jihatlarini o‘rganish bo‘yicha umumiy ilmiy usullar majmuasiga asoslangan bo‘lib, tadqiqot mavzusiga doir mavjud bo‘lgan ilmiy tadqiqotlarni o‘rganish, iqtisodiy jihardan taqqoslash va tahlil qilish, mantiqiy fikrlash, ma‘lumotlarni guruhlash, sintez, turli tahlillar, jumaladan SWOT tahlili kabi usullardan keng foydalaniladi.

Tadqiqot davomida O‘zbekistonda turizm infratuzilmasining 2022-yilgi holati tahlil qilindi. 2022-yil holatiga ko‘ra respublikada:

- 560 ta mehmonxona (umumiy sig‘imi 28000 o‘rinli);
- 230 ta sayyohlik firmasi;
- Xalqaro reyslarni qabul qiladigan 15 ta aeroport mavjud.

2019-2022-yillarda yangi mehmonxonalar va boshqa turistik infratuzilma obyektlarini qurishga investitsiyalar hajmi qariyb 450 million dollarni tashkil etdi.

Jahon iqtisodiy forumining turizm va sayohat raqobatbardoshligi indeksi bo‘yicha 2022-yilgi reytingida O‘zbekiston 140 ta davlatlar orasidan 103-o‘rinni egallaydi (2019 yilda 111 o‘rin). Bu mamlakatda turizm infratuzilmasini yanada rivojlantirish uchun katta zaxiralar mavjudligini ko‘rsatadi.

Tahlil shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekistonda mavjud turizm infratuzilmasi tarkibida sayyohlarni joylashtirish obyektlari ustunlik qiladi. Transport infratuzilmasi, umumiy ovqatlanish korxonalari, axborot-navigatsiya infratuzilmasi va ko‘ngilochar infratuzilma rivojlanishi rivojlangan davlatlarga qaraganda ancha orqada qolgan.

Turistik infratuzilma obyektlarini hududiy joylashtirishda ham katta nomutanosibliklar mavjud bo‘lib, ularning asosiy qismi yirik shaharlarda (Toshkent, Samarqand, Buxoro) to‘plangan, bir qator mintaqalarning turistik zonalarini esa zarur infratuzilma bilan yetarli darajada ta‘minlanmagan.

Mamlakatda turizmning rivojlanishi va turizm infratuzilmasining shakllanishiga tabiiy – geografik, tarixiy-madaniy, ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy-huquqiy omillarning butun majmuasi ta‘sir qiladi [5]. Asosiy omillar guruhlarining ta‘sir darajasi tahlil qilindi.

1-jadval

O‘zbekistonda turizm infratuzilmasini rivojlantirishga asosiy omillar guruhlarining ta‘siri

T/r	Omillar	Ta‘sir darajasi
1.	Tabiiy-iqlim	O‘rta
2.	Geografik joylashuvi	Yuqori
3.	Tarixiy-madaniy	Yuqori
4.	Ijtimoiy-demografik	Past
5.	Iqtisodiy	Yuqori
6.	Siyosiy-huquqiy	O‘rta
7.	Institutsional	Yuqori
8.	Texnologik	O‘rta
9.	Ekologik	Past

Jadvaldan ko‘rinib turibdiki, mamlakatda turizm infratuzilmasini shakllantirish jarayonlariga iqtisodiy, institutsional va geografik omillar eng muhim ta‘sir ko‘rsatadi [6].

Iqtisodiy omillar (mamlakatning iqtisodiy rivojlanish darajasi, investitsiya muhiti, moliyaviy resurslarning mavjudligi) davlat va xususiy biznesning turizm infratuzilmasini rivojlantirishni moliyalashtirish imkoniyatlarini belgilaydi.

Institutsional omillar turizm sohasini davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash darajasi, ushbu sohada strategik va dasturiy hujjatlarning mavjudligi, davlat tomonidan tartibga solish va tegishli institutlarning samaradorligi bilan bog‘liq.

Geografik va tabiiy-iqlim omillari ma‘lum bir hududda turizmning ayrim turlarini rivojlantirish uchun zarur shart-sharoitlar mavjudligini aniqlaydi [7].

O‘rtacha ta’sir etuvchi omillarga siyosiy va huquqiy (turizm sohasidagi davlat siyosati, qonunchilik), texnologik (innovatsiyalarni joriy etish, raqamlashtirish) va ekologik omillar kiradi.

Tahlil shuni ko‘rsatdiki, hozirgi vaqtda ko‘rib chiqilgan omillarning aksariyati O‘zbekistonda turizm infratuzilmasini rivojlantirishga ta’sir qilish darajasi yetarli emas. Shu munosabat bilan ushbu omillarni yaxshilashga qaratilgan bir qator chora-tadbirlarni amalga oshirish talab etiladi.

Turizm infratuzilmasini takomillashtirishning asosiy yo‘nalishlarini aniqlash uchun SWOT-tahlili ham o‘tkazildi (2-jadval).

2-jadval

O‘zbekiston turizm infratuzilmasining SWOT-tahlili

Kuchli tomonlar:	Zaif tomonlari:
<ul style="list-style-type: none"> - Qulay tabiiy-iqlim sharoitlari; - Boy tarixiy va madaniy meros; - Xalqaro aviatashuvlar tarmog‘i rivojlangan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Transport infratuzilmasining rivojlanmaganligi; - Hududlarda turistlarni joylashtirish obyektlarining yetarli emasligi; - Malakali kadrlar yetishmasligi.
Imkoniyatlar:	Tahdidlar:
<ul style="list-style-type: none"> - Turizm infratuzilmasiga investitsiyalarni jalb qilish; - Turizmning yangi turlarini rivojlantirish; - Turistik xizmatlarni raqamlashtirish. 	<ul style="list-style-type: none"> - Jahon turizm bozorida raqobatni kuchaytirish; - Ekologik vaziyatning yomonlashishi; - Xavfsizlik darajasini pasaytirish.

SWOT-tahlili mavjud kuchli va zaif tomonlar, imkoniyatlar va potensial tahdidlarni hisobga olgan holda O‘zbekistonda turizm infratuzilmasini rivojlantirishning ustuvor vazifalarini aniqlashga imkon berdi. Shu asosda mamlakatda turizm infratuzilmasini takomillashtirishning strategik yo‘nalishlarini shakllantirish mumkin [8].

Keyingi bo‘limda tahlil asosida O‘zbekistonda turizm infratuzilmasini rivojlantirishning aniq strategik yo‘nalishlari shakllantiriladi.

O‘zbekistonda turizm infratuzilmasining hozirgi holati va shakllanishiga ta’sir etuvchi omillar tahlili asosida, shuningdek, mavjud kuchli va zaif tomonlarini hisobga olgan holda, uni rivojlantirishning quyidagi ustuvor strategik yo‘nalishlarini shakllantirish mumkin:

1. Hududlarda turizm infratuzilmasi obyektlarini qurish va modernizatsiya qilish (mehmonxonalar, oziq-ovqat korxonalar, avtomobillarga yoqilg‘i quyish shoxobchalari, avtotransport ijarasi punktlari);

2. Turistik yo‘nalishlarning transport imkoniyatlarini rivojlantirish (yo‘l infratuzilmasi, ichki havo va temir yo‘l yo‘nalishlari);

3. Turizm sohasida raqamli va “aqlli” texnologiyalarni joriy etish (mobil ilovalar, interaktiv xaritalar, navigatsiya tizimlari);

4. Xizmat ko‘rsatish darajasini va kadrlar malakasini oshirish (o‘qitish, sertifikatlash, xizmat ko‘rsatish standartlarini joriy etish);

5. Jahon bozorida O‘zbekistonning turizm salohiyatini ilgari surish (ko‘rgazmalarda ishtirok etish, raqamli marketing).

Ushbu yo‘nalishlarning amalga oshirilishi O‘zbekistonda zamonaviy raqobatbardosh turizm infratuzilmasini yaratishga va xorijiy sayyohlarning mamlakatga kirib kelishini ta‘minlashga imkon beradi.

Turkiya, Shveysariya va Singapurda turizm infratuzilmasini rivojlantirishning muvaffaqiyatli xalqaro tajribasi misollari ko‘rib chiqilib, turizm infratuzilmasini rivojlantirish nuqtai nazaridan xorijiy tajriba deganda quyidagilar nazarda tutilishini aytish mumkin:

- turizm sohasida infratuzilma qurilishini rag‘batlantirish bo‘yicha boshqa mamlakatlarda amalga oshirilgan keng ko‘lamli davlat dasturlari;

- turistik infratuzilmaga xususiy investitsiyalarni jalb qilishning qo‘llaniladigan mexanizmlari va vositalari;

- infratuzilmani rivojlantirish darajasini oshiruvchi texnologik va raqamli yechimlar joriy etilishi;

- turizm sohasi uchun malakali kadrlar tayyorlashning eng yaxshi usullari.

Ushbu tajribani hisobga olish milliy turizm majmuasining raqobatbardoshligini oshirish maqsadida O‘zbekiston sharoitlariga nisbatan turizm infratuzilmasini rivojlantirishga eng samarali yondashuvlarni aniqlash imkonini beradi.

Tadqiqot natijalari. Ishda o‘tkazilgan tahlil shuni ko‘rsatdiki, hozirgi vaqtda O‘zbekistonda turizm infratuzilmasi bir qator muammolar bilan ajralib turadi:

- infratuzilma obyektlarining hududiy joylashuvidagi nomutanosibliklar, ularning konsentratsiyasi asosan yirik shaharlarda;

- turistik yo‘nalishlarning mavjudligini ta‘minlaydigan transport infratuzilmasining rivojlanmaganligi;

- turizm sohasida zamonaviy raqamli texnologiyalardan yetarlicha foydalanilmasligi;

- malakali kadrlar yetishmasligi.

Ushbu muammolar O‘zbekistonda turizmni yanada barqaror rivojlantirish imkoniyatlarini cheklaydi.

Bir qator mualliflar, shuningdek, turizm infratuzilmasini rivojlantirish uchun qulay tashkiliy-huquqiy shart-sharoitlarni yaratish muhimligini ta‘kidlaydilar [9]. Bu turizm sohasini tartibga soluvchi samarali me‘yoriy-huquqiy bazani shakllantirishni, shuningdek, mamlakatda turizm infratuzilmasini rivojlantirishni strategik rejalashtirish tizimini takomillashtirishni o‘z ichiga oladi.

Muvaffaqiyatli xalqaro tajribani o‘rganish asosida olib borilgan ishlar mavjud shart-sharoitlarni hisobga olgan holda mamlakatda turizm infratuzilmasini takomillashtirishning asosiy strategik yo‘nalishlarini shakllantirdi. Taklif etilayotgan tadbirlarning amalga oshirilishi O‘zbekistonda jahon miqyosidagi zamonaviy raqobatbardosh turizm infratuzilmasini shakllantirishga imkon beradi.

Turizm infratuzilmasini rivojlantirish O‘zbekistonning turizm raqobatbardoshligini oshirish uchun strategik ahamiyatga ega. Ish hozirgi turizm infratuzilmasi holatini baholaydi va respublikada turizm infratuzilmasini shakllantirishga ta‘sir qiluvchi asosiy omillarni belgilaydi. SWOT tahlili asosida uni modernizatsiya qilish va rekonstruksiya qilishning quyidagi ustuvor yo‘nalishlari ko‘rsatilgan:

- mamlakatimiz turizm salohiyatini xalqaro bozorda namoyon etish maqsadida joriy qilinayotgan raqamli marketingdan unumli foydalanib ko‘rgazmalarda ishtirok etish;

- turistlarga ko'rsatilayotgan xizmatlar darajasini oshirish, kadrlarni malakasini oshirish maqsadida sertifikatlashtirilgan kurslarda o'qitish orqali ularni joriy qilinayotgan standartlar bilan tanishtirish;

- turning mazmunli va samarali o'tishini ta'minlash maqsadida mavjud texnologiyalarni yanada rivojlantirgan holda interaktiv xaritalar, navigatsiya tizimlari kabi "smart" texnologiyalarni joriy etish

- turistlar uchun qulaylik yaratish maqsadida mahalliy yo'l infratuzilmasi, jumladan shaharlararo yo'l holati, ichki havo va temir yo'l yo'nalishlari imkoniyatlarini rivojlantirish;

- hududlarda zanjirli mehmonxonalar, qulay sharoitlar yaratilgan avtomobillarga yonilg'ich quyish shoxobchalari, avtotransport ijarasi punktlari kabi turizm infratuzilmasi obyektlarini qurish va zamonaviylashtirish

Taklif etilayotgan chora-tadbirlarni ilg'or xalqaro tajribani hisobga olgan holda amalga oshirish O'zbekiston turizm sohasini infratuzilma bilan ta'minlashni sifat jihatidan yaxshilashga imkon beradi. Bu sanoatning barqaror rivojlanishiga, ichki va kirish turizmining o'sishiga, shuningdek, mamlakatning jahon sahnasidagi jozibador sayyohlik maskani sifatidagi imidjini oshirishga yordam beradi.

REFERENCES

1. Бушуева, М.А. (2017). Стратегические направления развития туристской инфраструктуры в Узбекистане. Вестник ТГЭУ, No4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/strategicheskie-napravleniya-razvitiya-turistskoy-infrastruktury-v-uzbekistane> (дата обращения: 25.02.2023).
2. Карпова, Г. А. (2010). Теоретические основы разработки региональной туристской инфраструктуры. Москва: Инфра-М. 128 с.
3. Власова Т.И. Инфраструктура и функции туризма. М.: ИКЦ MapT, 2011. – 208 с.
4. Снисаренко, П, А. (2005). Инфраструктура как фактор интегрального экономического рынка стран большого региона: производственные и рыночные аспекты. Украинский географический журнал Выпуск 2. С. 66-73.
5. Ritchie, J.B. Tourism disaster planning and management: From response and recovery to reduction and readiness. Current Issues in Tourism, 2008. V.11. P. 315–348.
6. Crouch, G.I. Modelling destination competitiveness: A survey and analysis of the impact of competitiveness attributes. Cooperative Research Centre for Sustainable Tourism, 2007. – 78 p.
7. Abdullayev R. X. O'zbekistonda turizm industriyasini rivojlantirish strategiyasi // Universitet gazetasi. 2019. No4. URL: <https://vestnik.tseu.uz/journall/issue/view/8> (kirish sanasi: 25.01.2023).
8. Kushanov B. T., Kodirov S. B. Turizm-rekreatsiya infratuzilmasini rivojlantirish // "O'zbekiston iqtisodiyoti va moliya"jurnali. 2016. No 8. 35-39-betlar.
9. Boboyev M.R. Development concept of tourism infrastructure on the basis of public-private partnership // American journal of economics and business management. Vol. 2, No. 1, 2020. P. 89-95.
10. Искаков Ю. М. (2020). Совершенствование правового регулирования в области формирования инфраструктуры туризма как приоритетного направления развития Украины: методологические аспекты. Туристическая индустрия: состояние, проблемы,

приоритетные направления развития. Киев: Центр исследований туристических регионов. С. 55-58.